

TECENDO CONEXÕES: O DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO-PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DOS ANOS INICIAIS

WEAVING CONNECTIONS: THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL-PEDAGOGICAL KNOWLEDGE IN INITIAL-YEARS MATHEMATICS TEACHER EDUCATION

DOI: 10.5281/zenodo.18615889

Marcelo Máximo Purificação¹
Fabio José Antonio Silva²
Aldeni Barbosa da Silva³
Renan Antônio da Silva⁴
Jonas Ernesto Poli⁵

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo central analisar os resultados de uma pesquisa de doutorado que investigou o desenvolvimento do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo (TPACK) em futuros professores de matemática dos anos iniciais, no contexto de um curso de formação inicial. A abordagem teórica fundamenta-se no modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) proposto por Mishra e Koehler (2006), que integra três domínios essenciais do conhecimento docente: tecnológico, pedagógico e de conteúdo. Complementarmente, dialoga com as perspectivas de Shulman (1986) sobre conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK), Freire (1996) sobre o ato de ensinar, e com documentos normativos como a Base Nacional Comum Curricular (2018) e recomendações de organismos internacionais como UNESCO (2015) e OCDE (2019). O foco de análise recai sobre como futuros professores dos anos iniciais desenvolvem conhecimento sobre o uso da tecnologia para o ensino

1 Doutor em Educação pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).

2 Doutor em Educação Física, Universidade Estadual de Londrina (UEL).

3 Doutor em Agronomia, Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

4 Doutor em Educação Escolar, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).

5 Mestrando em Ciência, Tecnologia e Sociedade (UFSCar).

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

da matemática, investigando como a formação inicial pode contribuir para superar a dicotomia entre teoria e prática no uso pedagógico das tecnologias. Os resultados apontam que futuros professores de pedagogia, quando submetidos a um processo formativo estruturado com base no modelo TPACK, poderão desenvolver planos de aula que integram efetivamente as tecnologias ao ensino de matemática, superando uma visão puramente instrumental das tecnologias e preparando-se para atuar de forma mais efetiva e inovadora em contextos educacionais cada vez mais permeados pelas tecnologias digitais.

Palavras-chave: Formação de professores. Ensino de matemática. Tecnologias digitais. TPACK. Anos iniciais.

ABSTRACT

This article aims to analyze the findings of a doctoral research study that investigated the development of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) among prospective initial-years mathematics teachers within the context of an initial teacher education course. The theoretical framework is grounded in the TPACK model (Technological Pedagogical Content Knowledge) proposed by Mishra and Koehler (2006), which integrates three essential domains of teacher knowledge: technological, pedagogical, and content knowledge. Complementarily, it engages in dialogue with Shulman's (1986) perspectives on Pedagogical Content Knowledge (PCK), Freire's (1996) views on the act of teaching, and normative documents such as Brazil's Base Nacional Comum Curricular (2018) and recommendations from international organizations like UNESCO (2015) and the OECD (2019). The analysis focuses on how prospective initial-years teachers develop knowledge about using technology for teaching mathematics, examining how initial teacher education can help overcome the dichotomy between theory and practice in the pedagogical use of technology. The findings indicate that prospective teachers in pedagogy programs, when engaged in a structured training process based on the TPACK framework, can develop lesson plans that effectively integrate technology into mathematics teaching, moving beyond a purely instrumental view of technology and preparing themselves to act more effectively and innovatively in educational contexts increasingly shaped by digital technologies.

Keywords: Teacher education. Mathematics teaching. Digital technologies. TPACK. Initial years.

INTRODUÇÃO

O contexto educacional contemporâneo é marcado pela crescente ubiquidade das tecnologias digitais na sociedade, o que exige dos professores novas competências para integrar efetivamente esses recursos ao processo de ensino-aprendizagem. No cenário brasileiro, o Curso de Pedagogia merece particular atenção, considerando a ampla área de

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

atuação de seus egressos, que atuam em diversas disciplinas, incluindo a matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. A formação desses profissionais torna-se, portanto, um campo fértil para investigações que buscam compreender e aprimorar as práticas pedagógicas, especialmente no que tange à integração das tecnologias digitais.

O problema que norteia esta pesquisa decorre da constatação de que, apesar da disponibilidade de recursos tecnológicos nas escolas, persiste uma lacuna significativa entre essa disponibilidade e sua efetiva utilização pedagógica em sala de aula. Como aponta Amado e Carreira (2015, p. 11), "o conhecimento empírico da realidade vivenciada nas escolas mostra que não basta dotar as instituições de equipamentos para garantir a sua utilização, e muito menos uma utilização pedagógica deles". Essa situação é agravada pela formação precária que, segundo Gatti (2016), caracteriza-se por uma "formação didática precária" em que "a maioria dos futuros professores não aprende como lecionar", uma realidade que se estende à capacidade de integrar tecnologias de forma significativa no processo educativo.

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo geral analisar os resultados de uma pesquisa de doutorado que investigou o desenvolvimento do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo (TPACK) em futuros professores de matemática dos anos iniciais, no contexto de um curso de formação inicial. Como objetivos específicos, busca-se: (a) apresentar os contributos de um Curso de Formação relativos aos conhecimentos dos futuros professores sobre recursos tecnológicos; (b) descrever como os futuros professores integram os recursos apresentados no Curso de Formação na elaboração de propostas de ensino; e (c) analisar o conhecimento que os futuros professores revelam ter desenvolvido sobre o uso pedagógico da tecnologia no ensino de matemática.

A justificativa para esta pesquisa reside na necessidade imperativa de incorporar as tecnologias na formação de professores como estratégia para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, conforme apontam recomendações de organismos internacionais como UNESCO (2015), OCDE (2019) e documentos nacionais como a Base Nacional Comum Curricular (2018). Além disso, o contexto social recente, especialmente a partir de 2020, com a transição abrupta para o ensino remoto devido à pandemia de COVID-19, acelerou a

necessidade de competências digitais no campo educacional, evidenciando tanto as potencialidades quanto as limitações da integração tecnológica na educação.

Metodologicamente, a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e interpretativa, fundamentada nos princípios da pesquisa-ação, conforme Thiollent (2011). A investigação envolveu a implementação de um curso de formação estruturado com base no modelo TPACK, com futuros professores do Curso de Pedagogia do Centro Universitário de Mineiros - Unifimes, em fase de estágio supervisionado. A análise dos dados foi realizada com base na análise de conteúdo, segundo proposta por Bardin (2011), envolvendo a análise de documentos como planos de aula, portfólios dos futuros professores, registros de observação e diários de campo.

Este artigo está estruturado em ideias que abordam o referencial teórico sobre o modelo TPACK e sua aplicação na formação de professores de matemática dos anos iniciais, a metodologia da pesquisa, os resultados obtidos e as considerações finais, que retomam os objetivos, discutem as contribuições, limitações e possíveis encaminhamentos para futuras investigações.

1 O CONHECIMENTO TECNOLÓGICO E PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO: O MODELO TPACK NO CURSO DE PEDAGOGIA, DESAFIOS PARA OS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DOS ANOS INICIAIS

O Curso de Pedagogia no Brasil tem uma trajetória marcada por transformações curriculares e epistemológicas que refletem as mudanças nas concepções sobre educação e ensino. Originalmente focado na formação de professores para as séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil, com o tempo ampliou seu escopo para abranger também a gestão educacional e outras áreas de atuação pedagógica. No entanto, a formação para o uso pedagógico das tecnologias ainda representa um desafio significativo. Como destaca Purificação (2022), no Curso de Pedagogia, "o uso das tecnologias é tratado de forma funcional, de modo a proporcionar aos futuros professores competências básicas sobre a

utilização de algumas ferramentas indispensáveis em sala de aula", uma abordagem que limita o potencial transformador das tecnologias no processo educativo.

A formação inicial do pedagogo historicamente tem enfatizado aspectos relacionados à didática, psicologia da educação, filosofia da educação e políticas educacionais, com menor atenção às tecnologias digitais como ferramentas pedagógicas. Essa lacuna torna-se particularmente problemática quando consideramos que os egressos do curso de Pedagogia serão responsáveis pelo ensino de diversas áreas do conhecimento, incluindo matemática, nos anos iniciais do ensino fundamental.

Leme (2017, p. 58) aponta que "[...] as experiências cotidianas dos alunos com as TICs ajudam a ter um panorama de possibilidades operacionais iniciais do emprego das TICs na educação, porém, se considerarmos apenas estas, podemos direcionar as práticas educativas para a mera instrumentalização tecnológica". Essa perspectiva ressalta a necessidade de ir além da simples familiarização com as ferramentas digitais, avançando para uma compreensão crítica de como essas tecnologias podem potencializar o ensino e a aprendizagem.

A formação tecnológica de pedagogos enfrenta ainda o desafio da rápida obsolescência das tecnologias e a constante emergência de novas ferramentas e plataformas digitais. Nesse contexto, torna-se essencial desenvolver nos futuros professores não apenas competências técnicas específicas, mas uma capacidade de adaptação e aprendizagem contínua. Islas e Matínez (2008) destacam que as TIC constituem um recurso importante no processo de aprendizagem significativa de alunos em matemática, permitindo um melhor intercâmbio entre professores e alunos, o que é benéfico e propício ao processo de desenvolvimento do conhecimento. Essa perspectiva amplia a visão sobre a formação tecnológica, que deve contemplar não apenas o domínio de ferramentas específicas, mas a capacidade de utilizá-las de forma pedagógica e contextualizada.

O modelo TPACK segundo Purificação (2022) representa uma evolução significativa na compreensão do conhecimento docente necessário para a integração efetiva das tecnologias no processo educativo. Desenvolvido por Mishra e Koehler (2006) a partir dos trabalhos de

Shulman (1986) sobre conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK), o TPACK propõe uma articulação entre três domínios fundamentais do conhecimento docente: o conhecimento de conteúdo (Content Knowledge - CK), o conhecimento pedagógico (Pedagogical Knowledge - PK) e o conhecimento tecnológico (Technological Knowledge - TK). A intersecção desses três domínios resulta em diferentes tipos de conhecimento, incluindo o conhecimento tecnológico do conteúdo (TCK), o conhecimento pedagógico da tecnologia (TPK) e, crucialmente, o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo (TPACK).

O conhecimento de conteúdo (CK) refere-se à compreensão profunda da disciplina a ser ensinada, incluindo seus conceitos, teorias, métodos e estrutura epistemológica. No caso do ensino de matemática nos anos iniciais, envolve o domínio de conceitos como numeração, operações, geometria, grandezas e medidas, entre outros. O conhecimento pedagógico (PK) abrange as estratégias de ensino, métodos de avaliação, compreensão do processo de aprendizagem e gestão da sala de aula. Já o conhecimento tecnológico (TK) envolve a familiarização com diversas tecnologias digitais, suas funcionalidades e potencialidades educativas.

A intersecção entre esses domínios gera conhecimentos mais complexos e específicos. O conhecimento tecnológico do conteúdo (TCK) refere-se à compreensão de como as tecnologias podem ser utilizadas para representar e explorar conceitos específicos de uma disciplina. No ensino de matemática, por exemplo, envolve saber como softwares de geometria dinâmica podem ajudar os alunos a visualizar e compreender propriedades geométricas. O conhecimento pedagógico da tecnologia (TPK) diz respeito à compreensão de como o uso de tecnologias pode influenciar os métodos de ensino e avaliação, independentemente da disciplina específica.

O conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo (TPACK) representa a integração efetiva dos três domínios, permitindo ao professor selecionar e utilizar tecnologias apropriadas para ensinar conteúdos específicos de forma pedagogicamente sólida. Segundo Mishra e Koehler (2006), o TPACK não é simplesmente a soma dos três conhecimentos, mas uma forma de conhecimento distinta que emerge da interação entre eles. Esse modelo

reconhece que o ensino com tecnologia é um problema complexo e multifacetado que não tem solução única ou definitiva, exigindo dos professores capacidade de adaptação, reflexão e tomada de decisão contextualizada.

A aplicação do modelo TPACK na formação de professores de matemática dos anos iniciais apresenta particularidades importantes. Diferentemente de professores especialistas em matemática, os pedagogos atuam como polivalentes, responsáveis pelo ensino de diversas áreas do conhecimento. Essa polivalência exige uma formação que contemple não apenas o conhecimento matemático, mas também sua articulação com outras áreas e com as tecnologias digitais. Como aponta Purificação (2022), "os licenciados em Pedagogia são professores que atuam em diferentes áreas disciplinares, sendo uma delas a matemática", o que reforça a necessidade de uma formação que prepare esses profissionais para integrar efetivamente as tecnologias no ensino de conceitos matemáticos.

No contexto dos anos iniciais, o ensino de matemática envolve a construção de conceitos fundamentais que servirão de base para todo o percurso escolar dos alunos. Nesse sentido, as tecnologias podem oferecer recursos valiosos para a visualização, exploração e consolidação de conceitos matemáticos. Jogos educativos digitais, softwares de geometria, planilhas eletrônicas e recursos de programação visual são algumas das ferramentas que podem potencializar o ensino e a aprendizagem da matemática nos anos iniciais, desde que utilizadas de forma pedagogicamente fundamentada.

A pesquisa desenvolvida por Purificação (2022) demonstrou que futuros professores de pedagogia, quando submetidos a um processo formativo estruturado com base no modelo TPACK, poderão desenvolver planos de aula que integram efetivamente as tecnologias ao ensino de matemática. O autor constatou que "os futuros professores desenvolveram seus planos de aula de matemática, integrando corretamente as diretrizes do modelo TPACK, incorporando conhecimentos de conteúdo tecnológico e pedagógico no processo de ensino". Esse resultado sugere que a formação inicial pode desempenhar um papel crucial na preparação dos pedagogos para o uso pedagógico das tecnologias no ensino de matemática.

O uso pedagógico das tecnologias no ensino de matemática nos anos iniciais vai muito além da simples instrumentalização. Exige dos professores uma compreensão crítica de como as tecnologias podem potencializar a aprendizagem matemática, considerando as especificidades dos conceitos e dos alunos. Como aponta Amado (2007), "essa prática de utilização das tecnologias parece 'estar confinada ao professor, cabendo aos alunos o papel de meros espectadores'", uma perspectiva que limita o potencial transformador das tecnologias no processo educativo.

Uma abordagem pedagógica das tecnologias no ensino de matemática deve contemplar diferentes dimensões: a representacional (como as tecnologias podem representar conceitos matemáticos de diferentes formas), a processual (como podem apoiar os processos de resolução de problemas) e a epistemológica (como podem influenciar a compreensão da natureza do conhecimento matemático). Diversos estudos, como os de Gutiérrez-Fallas (2019), Cibotto (2015) e Borba e Penteadó (2000), têm demonstrado que as tecnologias podem enriquecer significativamente o ensino de matemática quando utilizadas de forma pedagogicamente fundamentada.

No contexto dos anos iniciais, as tecnologias podem ser particularmente úteis para: (a) representar conceitos abstratos de forma concreta e visual; (b) oferecer feedback imediato aos alunos; (c) permitir a exploração de múltiplas representações de um mesmo conceito; (d) facilitar a diferenciação pedagógica; (e) promover o engajamento e a motivação dos alunos; e (f) desenvolver o pensamento computacional e a resolução de problemas. No entanto, como destaca Kenski (2003), o uso indevido de suportes tecnológicos por parte do professor pode colocar em risco todo o trabalho pedagógico e a própria credibilidade do uso das tecnologias nas atividades educacionais, o que reforça a necessidade de uma formação que contemple não apenas os aspectos técnicos, mas também pedagógicos da integração tecnológica.

O curso de formação desenvolvido por Purificação (2022) representa uma iniciativa importante na preparação de futuros professores de pedagogia para o uso pedagógico das tecnologias no ensino de matemática. Baseado no modelo TPACK, o curso buscou

desenvolver nos participantes não apenas competências técnicas, mas uma compreensão pedagógica de como integrar efetivamente as tecnologias ao ensino de conceitos matemáticos.

Foi possível identificar, a partir das atividades, que os futuros professores planejaram durante a formação que o desenvolvimento do conhecimento sobre o uso pedagógico da tecnologia no ensino de matemática está relacionado não apenas ao que eles sabem sobre tecnologia, mas também com a forma como a utilizam em suas aulas.

O curso foi estruturado em módulos que abordavam diferentes aspectos da integração tecnológica no ensino de matemática, incluindo: (a) revisão de conteúdos matemáticos dos anos iniciais; (b) exploração de recursos tecnológicos adequados ao ensino de matemática; (c) planejamento de atividades de ensino que integrem tecnologias; e (d) reflexão sobre as implicações pedagógicas do uso de tecnologias. Os participantes tiveram a oportunidade de experimentar diferentes recursos tecnológicos, como softwares de geometria dinâmica, jogos educativos digitais, planilhas eletrônicas e plataformas de aprendizagem, e de desenvolver atividades de ensino que integrassem esses recursos de forma pedagogicamente fundamentada.

Os resultados do curso foram promissores, indicando que os futuros professores desenvolveram competências importantes para a integração tecnológica no ensino de matemática. Como aponta a pesquisa, "a partir do Curso de Formação, constatou-se que os futuros professores desenvolveram seus planos de aula de matemática, integrando corretamente as diretrizes do modelo TPACK, incorporando conhecimentos de conteúdo tecnológico e pedagógico no processo de ensino". Esse resultado sugere que a formação inicial pode desempenhar um papel crucial na preparação dos pedagogos para o uso pedagógico das tecnologias no ensino de matemática.

A formação de professores para o uso pedagógico das tecnologias no ensino de matemática enfrenta diversos desafios. Um dos principais é a resistência à mudança por parte de alguns formadores e futuros professores, que podem ver as tecnologias como uma ameaça aos métodos tradicionais de ensino. Outro desafio é a rápida evolução das tecnologias, que exige constante atualização por parte dos formadores. Além disso, a formação deve

contemplar não apenas os aspectos técnicos, mas também as implicações éticas, sociais e pedagógicas do uso de tecnologias na educação.

Apesar desses desafios, as perspectivas são promissoras. O modelo TPACK oferece uma base teórica sólida para a formação de professores, permitindo uma compreensão integrada dos conhecimentos necessários para a integração efetiva das tecnologias no ensino de matemática. Além disso, as crescentes evidências sobre os benefícios do uso pedagógico das tecnologias na aprendizagem matemática reforçam a importância de investir na formação de professores nessa área.

Como destaca Purificação (2022), "buscar estratégias e ferramentas para a melhoria das aprendizagens dos alunos, mesmo no contexto da formação inicial, é essencial para o desenvolvimento pedagógico". Nesse sentido, a formação de professores deve ser vista como um processo contínuo, que não se esgota na formação inicial, mas se estende ao longo da carreira docente, por meio de programas de desenvolvimento profissional e comunidades de prática.

2 METODOLOGIA: PERCURSOS INVESTIGATIVOS NA COMPREENSÃO DO CONHECIMENTO DOCENTE

A presente pesquisa adotou uma abordagem metodológica qualitativa e interpretativa, fundamentada nos princípios da pesquisa-ação. Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa caracteriza-se por ter o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, preocupando-se com a descrição e o significado que os participantes atribuem às suas experiências. A escolha por essa abordagem justifica-se pela natureza do objeto de investigação, que envolve processos complexos de desenvolvimento de conhecimento docente, não passíveis de serem captados por meio de métodos puramente quantitativos.

A pesquisa-ação, conforme definida por Thiollent (2011), consiste em um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Neste estudo, a pesquisa-ação permitiu não apenas investigar o desenvolvimento do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, mas também intervir nesse processo por meio da implementação de um curso de formação, alinhando investigação e ação de forma indissociável.

A pesquisa bibliográfica constituiu uma etapa fundamental do estudo, envolvendo a revisão sistemática de literatura sobre formação de professores, ensino de matemática nos anos iniciais, tecnologias digitais na educação e o modelo TPACK. Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Neste estudo, a pesquisa bibliográfica permitiu a construção do referencial teórico e a compreensão do estado da arte sobre a temática, subsidiando a análise dos dados empíricos.

A pesquisa documental complementou a abordagem metodológica, envolvendo a análise de documentos como planos de aula, portfólios dos futuros professores, registros de observação e diários de campo. Conforme Ludke e André (1986), a análise documental pode trazer contribuições valiosas à pesquisa, pois os documentos constituem uma fonte rica de informações sobre determinada realidade. Neste estudo, os documentos analisados permitiram acessar as percepções e produções dos futuros professores ao longo do processo formativo, enriquecendo a compreensão sobre o desenvolvimento de seu conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo.

Os critérios de seleção dos participantes da pesquisa incluíram: (a) ser aluno do Curso de Pedagogia do Centro Universitário de Mineiros - Unifimes; (b) estar em fase de estágio supervisionado; e (c) consentir voluntariamente em participar da pesquisa. Esses critérios visaram selecionar participantes que estivessem em um momento formativo propício para refletir sobre sua prática pedagógica e integrar as tecnologias ao ensino de matemática. A amostra foi constituída por um grupo de futuros professores que participaram de um curso de

formação focado no desenvolvimento do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo.

A análise dos dados foi realizada com base na análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011). Segundo a autora, a análise de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. O processo de análise envolveu três etapas principais: (a) pré-análise, que incluiu a organização e leitura flutuante do material; (b) exploração do material, com a codificação e categorização dos dados; e (c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Esse método permitiu identificar padrões, temas e categorias que emergiram dos dados, contribuindo para a compreensão do processo de desenvolvimento do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo dos futuros professores.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS: TECENDO OS FIOS DA DESCOBERTA

Retomando os objetivos propostos nesta pesquisa, os resultados obtidos permitem afirmar que foi possível desenvolver o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo em futuros professores dos anos iniciais por meio de um processo formativo estruturado com base no modelo TPACK. O objetivo geral de analisar como futuros professores desenvolvem conhecimento sobre o uso da tecnologia para o ensino da matemática foi alcançado, evidenciando que a formação inicial pode desempenhar um papel crucial na preparação dos pedagogos para o uso pedagógico das tecnologias. Da mesma forma, os objetivos específicos foram cumpridos: (a) apresentaram-se os contributos do Curso de Formação relativos aos conhecimentos dos futuros professores sobre recursos tecnológicos; (b) descreveu-se como os futuros professores integram os recursos apresentados no Curso de Formação na elaboração de propostas de ensino; e (c) analisou-se o conhecimento que os futuros professores revelam ter desenvolvido sobre o uso pedagógico da tecnologia no ensino de matemática.

As contribuições desta pesquisa são múltiplas. Em primeiro lugar, oferece evidências empíricas sobre a eficácia do modelo TPACK como base para a formação de professores que

integram tecnologias ao ensino de matemática nos anos iniciais. Em segundo lugar, demonstra que é possível superar a abordagem puramente funcional ou instrumental das tecnologias na formação de pedagogos, avançando para uma compreensão crítica e pedagógica de sua potencialidade. Em terceiro lugar, a pesquisa contribui para preencher a lacuna existente entre a disponibilidade tecnológica e sua efetiva utilização pedagógica em sala de aula, conforme apontado por Amado e Carreira (2015). Finalmente, oferece subsídios para a reestruturação curricular dos cursos de Pedagogia, sugerindo a inclusão de componentes que abordem não apenas os aspectos técnicos das tecnologias, mas também suas implicações pedagógicas no ensino de diferentes áreas do conhecimento.

Apesar dessas contribuições, a pesquisa apresenta algumas limitações. A primeira delas refere-se ao contexto específico em que foi realizada, uma instituição de ensino superior do sudoeste de Goiás, o que pode limitar a generalização dos resultados para outros contextos. A segunda limitação diz respeito ao tempo reduzido do curso de formação, que, embora tenha produzido resultados significativos, poderia ser ampliado para permitir um desenvolvimento mais aprofundado do conhecimento TPACK. Uma terceira limitação refere-se à impossibilidade de acompanhar a implementação dos planos de aula elaborados pelos futuros professores em contextos reais de ensino, o que permitiria avaliar a efetividade de suas práticas pedagógicas com tecnologias.

Como encaminhamentos para futuras investigações, sugere-se: (a) a realização de estudos longitudinais que acompanhem os egressos dos cursos de Pedagogia ao longo de sua trajetória profissional, para analisar como o conhecimento TPACK desenvolvido na formação inicial se manifesta na prática docente; (b) a investigação sobre o impacto da integração das tecnologias no ensino de matemática na aprendizagem dos alunos dos anos iniciais; (c) o desenvolvimento de pesquisas que comparem diferentes abordagens de formação de professores para o uso pedagógico das tecnologias; e (d) a criação de comunidades de prática que apoiem os professores no desenvolvimento contínuo de seu conhecimento TPACK ao longo de sua carreira docente.

Como aponta Freire (1996, p. 25), "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção". Nesse sentido, a pesquisa demonstrou que o curso de formação criou possibilidades para que os futuros professores construíssem seu conhecimento sobre o uso pedagógico das tecnologias no ensino de matemática, superando a dicotomia entre teoria e prática e preparando-se para atuar de forma mais efetiva e inovadora em contextos educacionais cada vez mais permeados pelas tecnologias digitais.

REFERÊNCIAS

AMADO, Nélia Maria Pontes; CARREIRA, Susana Paula Graças. A tecnologia na educação matemática: um olhar sobre a investigação e a prática. Viseu: Edições ESEV, 2015.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 70. ed. Lisboa: Edições 70, 2011.

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.

BORBA, Marcelo de Carvalho; PENTEADO, Miriam Godoy. Informática e Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

CIBOTTO, Silvana Elisa. O desenvolvimento do conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo de futuros professores de matemática. 2015. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Luterana do Brasil, Canoas, 2015.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARCÍA, Carlos Marcelo. Formação de professores: para uma mudança educativa. Porto: Porto Editora, 1999.

GATTI, Bernadete A. Formação de professores no Brasil: características e problemas. São Paulo: Autores Associados, 2016.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUTIÉRREZ-FALLAS, José. Integración de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas: un estudio desde el modelo TPACK. 2019. Tesis (Doctorado en Educación Matemática) – Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada, Granada, 2019.

ISLAS, José de Jesús Cortés; MARTÍNEZ, Margarita García. La tecnología educativa: su uso y su pertinencia en el aula. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, v. 10, n. 1, 2008.

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 5. ed. Campinas, SP: Papirus, 2003.

LEME, Silvia Aparecida Lopes. O uso das tecnologias digitais na formação inicial de professores dos anos iniciais: desafios e possibilidades. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

MISHRA, Punya; KOEHLER, Matthew J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, New York, v. 108, n. 6, p. 1017–1054, 2006.

MORAN, José Manuel; MASSETTO, Marcos; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 21. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. Educação 2030: declaração de Incheon e marco de ação para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Paris: UNESCO, 2015.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. Paris: OCDE Publishing, 2019.

PURIFICAÇÃO, Marcelo Máximo. O professor estagiário de pedagogia e o desenvolvimento do conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo no ensino de matemática nos anos iniciais: experiência formativa em uma IES do sudoeste de Goiás/Brasil. 2022. Tese

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

(Doutorado em Ensino) – Programa de Pós-Graduação em Ensino, Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES, Lajeado, 2022.

SANTIAGO ANJOS DUARTE, C.; DE ALBUQUERQUE NETO, A. P.; VIANA DE JESUS, E. E. Desconstruindo a concepção sobre os nativos digitais: desafios do desenvolvimento das competências digitais em alunos do ensino básico. *Revista OWL (OWL Journal) – Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação*, [S. l.], v. 2, n. 5, p. 441–456, 2024. DOI:

10.5281/zenodo.14212757. Disponível em:

<https://revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/328>. Acesso em: 12 dez. 2025.

SHULMAN, Lee S. Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, Washington, v. 15, n. 2, p. 4–14, fev. 1986.

SILVA, L. F. A formação continuada de professores da educação básica no Brasil: realidades e necessidades. *Revista OWL (OWL Journal) – Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação*, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 212–224, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10602413. Disponível em:

<https://revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/142>. Acesso em: 10 dez. 2025.

SILVA, L. F. O ensino de matemática através de jogos virtuais: o uso da gamificação em sala de aula. *Revista OWL (OWL Journal) – Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação*, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 165–179, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10955803. Disponível em:

<https://revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/180>. Acesso em: 05 dez. 2025.

THIOLLENT, Michel. *Metodologia da pesquisa-ação*. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

Recebido em: 15/01/2026

Aprovado em: 27/01/2026

Publicado em: 11/02/2026

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

